

Theodor Litt: Die gegenwärtige pädagogische Lage und ihre Forderungen (1926)

Referat von Anita Glatt im Rahmen der Veranstaltung „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange“, Master of Educational Sciences, Universität Basel (27.4.2017)

Einleitung

Theodor Litt wurde 1880 in eine bildungsbürgerliche Familie geboren, besuchte das Humanistische Gymnasium und studierte Alte Sprachen, Geschichte und Philosophie an der Universität Bonn. Anschliessend trat er in das Höhere Lehramt ein und verbrachte seine Ausbildungsjahre an verschiedenen Gymnasien. 1906-1919 wurde er als Oberlehrer für Alte Sprachen und Geschichte an das Humanistische Friedrich-Wilhelms-Gymnasium in Köln berufen. Litt entwickelte über die Zeit ein Interesse an Fragen der pädagogischen Theorie, der Kultur-, Sozial- und Geschichtsphilosophie. Er war ab 1917 wissenschaftlicher Hilfsarbeiter im Preussischen Kultusministerium Berlin und zuständig für gymnasiale Lehrpläne. 1917 berief das Preussische Ministerium für Unterrichtsangelegenheiten die Pädagogische Konferenz ein. Diese wird heute als Teil der Gegenbewegung zur experimentellen Pädagogik und als „Geburtsstunde der Kulturpädagogik“ (Matthes 2011, S.35) bezeichnet. Prägend war in diesem Zusammenhang der Religionsphilosoph und Kulturhistoriker Ernst Troeltsch, welcher Pädagogik als eine „selbständige, neue und umfassende Wissenschaft“ verstand, die auf Geschichts- und Kulturphilosophie oder Ethik begründet sein sollte (Troeltsch, S.6, zit. in Matthes 2011, S.35). Aufgaben der Konferenz von 1917 waren die Neuorganisation der Lehrerbildung für Höheres Lehramt, die Vertretung des Fachs Pädagogik und die Verhandlung der Ausrichtung der Pädagogik an den Universitäten. Litt nahm an der Konferenz als Vertreter der Schulmänner teil.

Ab 1918 wurde Litt a.o. Professor für Pädagogik an der Universität Bonn und erhielt 1919 den Ruf an die Universität Leipzig als Nachfolger von Eduard Spranger. Im gleichen Jahr publizierte er sein philosophisches Hauptwerk „Individuum und Gemeinschaft“. 1920 wurde er o. Professor für Philosophie und Pädagogik an der Philosophischen Fakultät der Universität Leipzig und Direktor des Instituts für Erziehung, Unterricht und Jugendkunde und des Philosophisch-pädagogischen Seminars. (Matthes 2011, S. 8-12) Ab 1925 war er mit Aloys

Fischer, Hermann Nohl, Eduard Spranger und Wilhelm Flitner Mitherausgeber der Zeitschrift „Die Erziehung“.

Im Jahr 1926 führte der Deutsche Ausschuss für Erziehung und Unterricht in Weimar einen weiteren Pädagogischen Kongress mit dem Rahmenthema „Die moderne Kultur und das Bildungsgut der deutschen Schule“ durch. Hauptreferent neben Georg Kerschensteiner war Theodor Litt. Dieser hielt einen Vortrag mit dem Titel „Die gegenwärtige pädagogische Lage und ihre Forderungen“. Ziel des Vortrags war die Darlegung einer „bestimmten Auffassung von den Möglichkeiten und Aufgaben unseres heutigen Erziehungslebens“ (Theodor Litt, 1926). Da Litt's Vortrag heftige Reaktionen, Zustimmung wie auch Kritik (vgl. Klafki 1982, S.161f.; Dudek 1999, S.124ff. zit. in Matthes 2011, S.58), auslöste, sah sich Litt veranlasst, eine ausführlichere Fassung in seinem im selben Jahr veröffentlichten Sammelband „Möglichkeiten und Grenzen der Pädagogik“ (1926/1931) zu publizieren. Auch nach dieser Veröffentlichung setzte sich die auf dem Pädagogenkongress begonnene Auseinandersetzung in Zeitschriften fort, was Litt wiederum dazu veranlasste, sich nochmals grundsätzlich zu den aufgeworfenen Fragen zu äussern und das Buch mit dem Titel „‘Führen‘ oder ‚Wachsenlassen‘“¹ (1927) zu schreiben.

Im vorliegenden Referat geht es nun darum, die Hauptaussagen von Litt's Aufsatz „Die gegenwärtige pädagogische Lage und ihre Forderungen“ (1926/1931) herauszuarbeiten. Der Textaufbau gliedert sich entlang der drei Kapitel: Die Notwendigkeit der Selbstbegrenzung, Die Grenzen der Pädagogik (am Beispiel von Wertbereichen) und Der pädagogische Wert des Unterrichts.

Die Notwendigkeit der Selbstbegrenzung

Zunächst charakterisiert Litt die laufende Auseinandersetzung um die Grenzen der Pädagogik als „das allmähliche Ausschwingen einer gewaltigen Welle von pädagogischem Enthusiasmus“ (S.2) und wertet dies im Sinne einer notwendigen Selbstbegrenzung als positiv: „dem einen ist es Beweis einer Ermattung, ja des Erlöschens der lebenssteigernden Impluse (...) – dem anderen heilsame Selbstbesinnung und Konsolidierung, die den Gefahren haltloser Schwärmerei und utopischer Verblasenheit ein Ende bereitet“ (S.2). Er kontextualisiert damit seinen Aufsatz im interdisziplinären Diskurs, in welchem der Religions- und Kulturphilosoph Eberhard Grisebach die „Grenzen des Erziehers“ anmahnt, der Soziologe Helmut Plessner „die Grenzen der Gemeinschaft“ beschreibt und K. Zeidler „die Wiederentdeckung

¹ Herausarbeitung zentraler Gedanken der Schrift in Matthes 2011, S. 59ff..

der Grenze“ im Rahmen der Erfahrungen mit Gemeinschaftschulen zum Thema macht. Dabei sieht Litt in diesen Beiträgen die gemeinsame Absicht, „die Glut des pädagogischen Eros an dem Eigensinn der Wirklichen“ zu „kühlen“ (S.9). Die Pflicht des „echten“ Pädagogen sei es, die Forderungen an der Wirklichkeit der Dinge zu messen. Und die Selbstbegrenzung verkürze nicht den Sinn der Pädagogik, sondern gebe ihr vielmehr ihre Würde zurück. Es gehe um nichts weniger, als dass „die Pädagogik den Durchgang zwischen der Skylla des pädagogischen Imperialismus und der Charybdis des pädagogischen Partikularismus findet“ (S.12).

Im weiteren Verlauf des ersten Kapitels beurteilt Litt die von der im Allmachtsglauben stehenden Pädagogik formulierten Forderungen nach Führertum und nach Autonomie.

Der Forderung nach pädagogischem Führertum tritt Litt entschieden entgegen: „Der Anspruch des (pädagogischen, Anm.) Primats (...) verwandelt sich alsdann in Bereitschaft und Wille zum ‚Führer‘tum. (...) Aber der Pädagoge als Führer – wie konnte man das schreiende Missverhältnis übersehen, das sich hier auftut, sobald man aus dem ideologischen Gewölk herniedersteigt und die ideale Forderung an der harten Wirklichkeit misst“ (S.7). Litt versteht Erziehung nicht – vergleichbar mit dem politischen Handeln – als das Zusammenraffen zu grossen Aktionen, sondern als „einzelmenschliche vertreute Bezüge über Raum und Zeit“ (S.7). Er warnt vor einer „erzieherischen Diktatur“, die dem „Eigenrecht des werdenden Geschlechts“ (S.10) widerspricht. Die jungen Menschen sollen nur angeleitet werden zur Auseinandersetzung mit Welt, jedoch ihre eigene Zukunft selbstbestimmt gestalten.

Auch in der Forderung nach Autonomie der Pädagogik, die sich ideengeschichtlich durch Plato und Fichte inspiriert, sieht Litt universale Herrschaftsansprüche verborgen, den „wahrhaft imperialistische(n) Expansionsdrang“, den Glauben, „zur Lenkung berufen zu sein“ (S.4), das Schicksal der Menschheit durch Freisetzung der autochthonen Antriebe der Pädagogik zu bestimmen. Er formuliert: „In dieser Denkart liegt nichts Geringeres als die Mediatisierung aller bis dahin ‚autonomen‘ Richtungen des kulturschaffenden Geistes, liegt ihre Unterwerfung unter die Diktate der pädagogischen Idee. Platon’s Staatsidee wird immerdar das klassische Beispiel für diese Abdankung der autonomen Kulturprinzipien zugunsten der Pädagogik bleiben“ (S.4). Die Pädagogik verfalle in ihrem „Gefühl der Autonomie“ dem Wahn der Unabhängigkeit von den „grossen Inhaltlichkeiten des geschichtlich-kulturellen Lebens“ (S.6) und erkenne die wechselseitigen Interdependenzen der gesellschaftlichen Bereiche nicht.²

² Später tritt Litt im Kontext der Kontroverse zwischen Wilhelm Flitner, Friedrich Delekat, Erich Weniger, Herman Nohl u.a. entschieden für eine „relative pädagogische Autonomie“ ein. Weniger (1929)

Die Grenzen der Pädagogik

Auf Grundlage seiner Kritik an den Forderungen der Pädagogik begründet Litt, warum Pädagogik keinen ideellen Primat beanspruchen könne; und zwar, weil sie die Aufbauprinzipien der kulturellen Wirklichkeit achten und nicht das Ganze in eigene Regie übernehmen könne. Dies bedeute, dass Pädagogik ihre Möglichkeiten aber auch Grenzen erkennen müsse: „Die pädagogische Idee bezahlt die Universalität der Beziehungen, vermöge denen sie mit allen erdenklichen Regionen von Leben und Kultur irgendwie verknüpft ist, bezahlt die Totalität der in ihr zusammenlaufenden Interessen mit einer Formalität ihrer leitenden Prinzipien, die zur Folge hat, dass sie in allem und jedem auf eine inhaltliche Erfüllung und Konkretisierung durch nicht originär pädagogische Gehalte angewiesen ist“ (S.5).

Litt tritt im zweiten Kapitel entschieden für eine aktive Auseinandersetzung mit den Grenzen der Pädagogik bzw. mit ihren Wechselbeziehungen zu anderen „Geistesmächten“ oder „Lebensbereichen“ der Kultur ein: „Weil die von uns geforderte Konsolidierung des pädagogischen Gedankens seine Beziehung zu den Wertbereichen der Kultur (...) unterstreicht, so nimmt sie an den entscheidenden Stellen die Form einer Auseinandersetzung, einer Grenzberreinigung sozusagen mit den grossen Mächten des geistigen Lebens an. Es gilt Grenzen festzusetzen, die nicht durch äusserlich-mechanische Trennung, sondern durch die innerliche wechselseitige Anerkennung der Parteien die Ansprüche ins rechte Verhältnis bringen. Funktionale Wechselbezogenheit statt materialer Scheidung heisst das Geforderte“ (S.12). Im Folgenden analysiert Litt die funktionale Wechselbezogenheit zwischen Pädagogik und den kulturellen Geistesmächten oder Wertbereichen Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, Wissenschaft, Kunst, Religion, Sittlichkeit und Gemeinschaft. Diese folgen je genuinen Wesensprinzipien bzw. Eigengesetzlichkeiten und Eigensinn. Pädagogik muss sich zu ihnen in ein angemessenes Verhältnis setzen; d.h. einerseits den pädagogischen Absolutheitsanspruch i.S. einer Pädagogisierung von Lebensbereichen ablegen und andererseits darauf achten, sich vor Übergriffen oder Instrumentalisierungen, wie z.B. Entpolitisierung, Ökonomisierung, Religiosierung³ oder Verwissenschaftlichung der Pädagogik, in acht zu nehmen.

formulierte es wie folgt: „Die Autonomie der Pädagogik vermag kein reales Verhältnis der Erziehungswirklichkeit und des pädagogischen Denkens zu den geistigen Mächten, zu Kirche und Staat und dahinter zu den letzten Stellungnahmen der Menschen von sich aus aufzuheben, wohl aber vermag sie dieses Verhältnis in eine neue, die pädagogische Beziehung zu setzen (S. 15 zit. in Matthes 2011, S. 53). Nohl schrieb 1935: „Diese relative Selbständigkeit des Eigenwesentlichen verstehen wir unter Autonomie der Pädagogik. Solcher Begriff der Autonomie sichert überhaupt erst die Bestimmtheit des Gegenstandes einer Theorie“ (S. 124). Weniger wies der Pädagogik ein „Wächteramt“ gegenüber Ansprüchen von Kirche, Wirtschaft, Politik zu.

³ Litt distanziert sich allgemein von Reformpädagogik, hat hier aber insbesondere religiös orientierte Reformpädagogik (pädagogischer Radikalismus) im Fokus.

Der pädagogische Wert des Unterrichts

Nach Litt ergeben sich die Grenzen der Pädagogik aus dem „Wesen des pädagogischen Tuns“ und „seiner notwendigen Stellung im Kräftespiel des geistigen Kosmos“ aber auch durch die „Enge der realen Welt“ bzw. die „Begrenztheit der in Betracht kommenden Kräfte“ oder schlicht durch „menschliche Unzulänglichkeit“ (S.45). Dabei hat er die politische Situation der Weimarer Republik einerseits und die Verbeamtung von Lehrpersonen im Auge. Nicht alle Lehrpersonen seien talentiert bzw. berufen. Darum gelte es, „das sachlich wie pädagogisch vor allem Notwendige“ auszuwählen aus dem idealiter Möglichen. Litt verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung der Schuldidaktik für guten Unterricht und distanziert sich klar von mechanistischen Unterrichtstechniken: „Lehrhandwerk‘ sollte (...) jenes ‚schulmeisterliche‘ Tun heißen, das methodischer Durchbildung nicht entbehrt und doch die Seelenlosigkeit des mechanisierten Betriebes von sich fernhält“ (S.56). Schuldidaktik sei eine wichtige Methode, um dem „Eigenrecht des werdenden Geschlechts“ (S.10) zur Durchsetzung zu verhelfen: es brauche ein „didaktisch vereinfachtes und geordnetes Modell der Kulturwirklichkeit“, damit Schüler einen eigenen Standpunkt in Gesellschaft und Kultur gewinnen und damit ihre eigene Zukunft gestalten können. Und das sei der wahre und dauernde Sinn der Bildungsarbeit.

Literatur, Quellen

Litt, Theodor (1931²). Die gegenwärtige Lage der Pädagogik und ihre Forderungen. In: *Möglichkeiten und Grenzen der Pädagogik. Abhandlungen zur gegenwärtigen Lage von Erziehung und Erziehungstheorie (S.1-60)*. Leipzig: B.G. Teubner.

Matthes, Eva (2011). *Geisteswissenschaftliche Pädagogik. Ein Lehrbuch*. München: Oldenbourg Verlag.